

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В РФ: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION: MAIN TRENDS AND CHALLENGES

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова».

ANTONOVA EKATERINA ALEXANDROVNA,
FSAEI HE «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov».

В работе выделены основные тенденции, которые оказывают влияние на развитие сельского хозяйства в Российской Федерации. Представлены основные проблемы, характерные для современного состояния отрасли. Приведены основные государственные программы, в рамках которых происходит поддержка сельхозтоваропроизводителей в Архангельской области. Проведена оценка влияния современной политической ситуации и санкционного давления «недружественных» стран на развитие данной отрасли. Сделан вывод, что с учетом поддержки государства, ускоренного развития науки и ИТ-технологий, текущей политической и экономической ситуацией перспективы развития сельскохозяйственной сферы в Российской Федерации благоприятны.

The article highlights the main trends that have an impact on the development of agriculture in the Russian Federation. The main problems characteristic of the current state of the industry are presented. The main state programs that support agricultural producers in the Arkhangelsk region can be noted here. The impact of the current political situation and the sanctions pressure of "unfriendly" countries on the development of this industry has been assessed. It is concluded that, taking into account the support of the state, the accelerated development of science and technology, the current political and economic situation, the prospects for the development of the agricultural sector in the Russian Federation are favorable.

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность страны, санкции, государственная поддержка, сельскохозяйственные предприятия.

Key words: agriculture, food security of the country, sanctions, state support, agricultural enterprises.

В условиях внедрения санкций от «недружественных стран» российская экономика столкнулась с новыми вызовами. На первый план выходит политика «импортозамещения». Сельское хозяйство является очень важной отраслью в данном аспекте, так как здесь уже встает вопрос о «продовольственной безопасности страны». Ситуация в сельскохозяйственной отрасли сильно ухудшается под воздействием внешних факторов – пандемии коронавируса, усиления темпов инфляции, а следовательно, роста цен на закупаемые ресурсы, введения санкций на поставку сельскохозяйственной техники и комплектующих. Сможет ли российский производитель заменить импортные товары не только в достаточном количестве, но и с учетом требуемого качества продукции? Следует отметить, что Россия обладает необходимыми ресурсами для развития сельского хозяйства и большое значение оказывает необходимость интенсивного использования имеющихся ресурсов. Взаимосвязь

сельскохозяйственных предприятий, научных центров и высших учебных заведений позволила бы добиться высоких результатов в развитии отрасли.

Не стоит также забывать о важности поступлений в бюджет налоговых отчислений от сельскохозяйственных предприятий. Учитывая необходимость своевременного и в полном объеме исполнения запланированных бюджетных обязательств в силу возложенных функций на государственные органы и органы местного самоуправления, долговую нагрузку бюджетов, развитие сельского хозяйства является важной составляющей плана мероприятий по повышению доходного потенциала.

Таким образом, актуальность работы заключается в том, что развитие сельского хозяйства непосредственно оказывает влияние на уровень продовольственной безопасности. Кроме того, сельское хозяйство – это возможность повышения качества жизни населения и развития региона.

Оценка влияния основных тенденций на сельскохозяйственную отрасль и существующих проблем позволяет определить перспективы развития и сформировать план действий по поддержке сельского хозяйства.

Для более детального подхода к проблеме обратимся к предыдущим исследованиям по аналогичной тематике. Погадаева Ю.В. и Оборин М.С. обращают внимание на текущие тенденции, присущие сельскому хозяйству [7, с. 98; 8, с. 232]. Обориным М.С. делается вывод, что недостаточная эффективность финансово-экономической поддержки обусловлена рисками отрасли и низким уровнем рентабельности [7, с. 232]. Бунчиков О.Н. и Володин М.В. оценивают влияние санкций на сельскохозяйственную отрасль [2, с. 328]. Бекбергенева Д.Е. и Баранник В.А. рассматривают вопрос продовольственной безопасности РФ [1, с. 42]. Шпинев Ю.С. рассматривает в своем исследовании проблемы инвестирования в сельскохозяйственную отрасль на современном этапе развития [12, с. 31]. Цифровизации сельского хозяйства посвящены научные исследования Косникова С.Н., Ашикарьяна А.А., Якимиди А.П., Чаленко А.С., Меликова Э.Р. [5, с. 159; 6, с. 139].

Учитывая санкционное давление «недружественных» стран, российская экономика направлена на собственное обеспечение продовольствия – импортозамещение. Кроме того, пандемия коронавируса также оказала сильное влияние на современную ситуацию в сельскохозяйственной отрасли. Все это привело к необходимости активного развития российского агропромышленного комплекса, в том числе с помощью государственной поддержки предпринимателям в целях обеспечения необходимого уровня «продовольственной безопасности» страны.

Основной целью поддержки сельскохозяйственной отрасли со стороны государства стало обеспечение финансовой стабильности агропромышленного комплекса и увеличения количество сельскохозяйственных предприятий.

Со стороны Архангельской области можно отметить две основные государственные программы, в рамках которых происходит поддержка сельхозтоваропроизводителей: «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

Кроме того, стоит отметить, что в 2020 году была разработана «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», которая предполагает рост валовой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве: к 2024 г. до 5374,8 млрд руб. (к 2030 г. – 7000 млрд руб.).

Основными механизмами поддержки сельхозтоваропроизводителей на данный момент являются: льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции, льготный лизинг, льготное кредитование, субсидии и компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК [9].

Оценивая влияние современной политической ситуации и санкционного давления «недружественных» стран отметим, что несмотря на нацеленность государства на политику импортозамещения, осуществляемую в течение последнего десятилетия, российские технологии не смогли в полной мере заменить иностранное оборудование и семена. Так, анализируя мнение различных экспертов, можно прийти к выводу о наличии трудностей для российской сельскохозяйственной экономики. Согласно данным «Щелково агрохим» в среднем 80% отечественного рынка занимают именно импортные семена [10; 11]. Усугубляет ситуацию низкая развитость селекционной деятельности в РФ.

Учитывая важность сельскохозяйственной сферы для обеспечения жизнедеятельности населения, государством были предприняты меры по реализации Федеральной научно-технической программы, которая предполагает ориентацию на импортозамещение семян зерновых культур.

Аналогичная ситуация наблюдается в импортозамещении зарубежной техники. Вследствие санкций были нарушены логистические цепочки поставок, стоимость техники увеличилась в несколько раз, что негативно сказывается на финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Практика показывает, что даже при производстве отечественного оборудования могут использоваться зарубежные запчасти. К тому же, возникает вопрос, сможет ли отечественное оборудование в полной мере заменить иностранный аналог в основных характеристиках – производительность, экологичность и т. д.

Демографические изменения также оказывают важное влияние на развитие сельского хозяйства. Общемировые тенденции показывают рост численности населения. Согласно прогнозу ООН, уже к 2037 году численность населения на планете достигнет 9 млрд, а к 2058 году – 10 млрд. человек. Вследствие этого возникнет необходимость производства большого количества продовольствия, что приведет к необходимости для сельхозтоваропроизводителей наращивать объемы производства продукции.

Учитывая общероссийские тенденции, можно сделать вывод о незначительном росте численности населения РФ за последнее десятилетие. Так, в 2022 году в сравнении с показателями 2012 года численность населения увеличилась на 3,1 млн. чел. или на 2,2 %. Примечательно, что за 2022 год для РФ была характерна убыль населения: на 0,6 млн. чел. или 0,4 % [4].

Для Архангельской области характерно снижение численности населения. Так, на 1 января 2023 года численность населения составляла 1 005,7 тыс. чел., что ниже показателя предыдущего года на 1% или 10,3 тыс. чел. В сравнении с показателями на 1 января 2013 года численность населения Архангельской области сократилась на 196,6 тыс. чел. или на 16,4% [4].

Следует сказать, что численность сельского населения сокращается незначительными темпами (для Архангельской области составляет 22%, для РФ – 25%).

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что снижение численности населения наблюдается незначительное, как в общероссийских, так и региональном аспекте. В силу этого, глобальных изменений на колебание спроса на продукцию сельскохозяйственной отрасли демографические тенденции оказывать не будут. Также следует отметить, что несмотря на тенденции урбанизации доля сельского населения остается достаточной для осуществления производства сельскохозяйственной продукции (в силу того, что основная рабочая сила сельхозтоваропроизводителей – сельское население).

На сельскохозяйственную отрасль могут оказывать влияние тенденции правильного питания, распространенная среди молодежи. Однако такая тенденция не несет за собой ущерба для сельскохозяйственной отрасли в силу того, что отечественная продукция выращивается в экологически чистых зонах, соответствует необходимым стандартам качества и

является безопасной для населения. Наоборот, отказ от фаст-фуда и переход на здоровую пищу увеличит спрос на отечественную продукцию сельского хозяйства.

В качестве основных рисков вложения инвестиций в отрасль можно выделить сильную зависимость отрасли от сезонных факторов и природных условий, низкую производительность труда в сельском хозяйстве, длительный срок окупаемости вложенных ресурсов и наличие зависимости отрасли от поставляемых ранее импортных комплектующих, техники и семян. Однако необходимо отметить, что государством предоставляются различные виды поддержки предпринимателей для снижения неблагоприятных факторов. Учитывая снижение конкуренции от иностранных компаний, вложение денежных средств в развитие отечественной сельскохозяйственной продукции имеет большие перспективы для инвесторов [3].

Оценивая перспективы развития отрасли, отметим, что переход государства на политику импортозамещения является драйвером ускорения развития сельского хозяйства. Введение санкций, изменение курса национальной валюты и изменение потребления россиян приведет к росту спроса на отечественную продукцию, в том числе вследствие удорожания импортных товаров. Поддержка предпринимателей со стороны государства также будет оказывать положительное влияние на сельхозтоваропроизводителей. Ускоренный рост научной сферы, вклад в селекционную деятельность и развитие технической отрасли – формирование высокопроизводительного отечественного оборудования – все это создаст благоприятные условия для развития сельского хозяйства в РФ.

В перспективе предполагается ускоренное развитие российской сельскохозяйственной отрасли и собственное обеспечение продукцией, так как от развития данного направления зависит «продовольственная безопасность» страны. В условиях поддержки государства и органов местного самоуправления сельскохозяйственной отрасли можно сделать вывод о преобладающих благоприятных движущих силах для всей отрасли и отдельных стратегических групп.

Таким образом, основными проблемами, с которыми сталкивается сельскохозяйственная отрасль в России, являются:

1) Общее техническое и технологическое отставание российского оборудования, вследствие этого зависимость от импорта комплектующих, техники и семян. Данная проблема имеет высокий уровень серьезности вследствие того, что оказывает влияние на весь производственный цикл сельскохозяйственной продукции. Государством уже предприняты попытки решения данного вопроса, в дальнейшем предполагается минимизация проблемы и полный переход на российское оборудование и сырье, не отличающееся основными характеристиками от импортных аналогов;

2) Сезонность производства и зависимость от климатических условий;

3) Урбанизация населения, вследствие чего происходит сокращение потенциальной рабочей силы для сельскохозяйственных предприятий.

В результате работы рассмотрены основные проблемы и перспективы отрасли. В качестве основных проблем выделены: общее техническое и технологическое отставание российского оборудования, вследствие этого зависимость от импорта комплектующих, техники и семян, сезонность производства и зависимость от климатических условий; урбанизация населения, вследствие чего происходит сокращение потенциальной рабочей силы для сельскохозяйственных предприятий.

От того, насколько отечественные предприятия смогут справиться с зависимостью от технологического импорта с территории «недружественных стран», зависит дальнейшее развитие сельхозтоваропроизводителей. В целом, учитывая ряд благоприятных факторов к оценке риска инвестиций можно подходить с позитивной стороны. С учетом поддержки государства, ускоренным развитием науки и ИТ-технологий, текущей политической и экономической ситуацией вложение инвестиций в развитие сельскохозяйственной сферы Российской

Федерации не несет за собой большой риск для капиталовложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бекбергенева Д.Е., Баранник В.А. Продовольственная безопасность Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 4-1. С. 38-43.
2. Бунчиков О.Н., Володин М.В. Функционирование сельскохозяйственного предпринимательства в условиях санкций: оценка деятельности и перспективы развития // Московский экономический журнал. 2022. № 11. С. 319-329.
3. Всё об инвестициях в сельское хозяйство: плюсы и минусы, как начать инвестировать. URL: <https://unicom24.ru/articles/investicii-v-selskoe-hozyajstvo-rossii> (дата обращения: 28.06.2023).
4. Демография. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 19.01.2024).
5. Косников С.Н., Ашикарьян А.А., Якимиди А.П. Проблемы цифровизации сельского хозяйства // ЕГИ. 2022. № 39 (1). С. 154-160.
6. Косников С.Н., Чаленко А.С., Меликов Э.Р. Преимущества и проблемы цифровизации сельского хозяйства // ЕГИ. 2022. № 42 (4). С. 137-140.
7. Оборин М.С. Тенденции развития сельского хозяйства // Вестник НГИЭИ. 2022. №1. С. 90-100.
8. Погадаева Ю.В. Проблемы развития сельского хозяйства в России // Вестник науки. 2021. № 6-1 (39). С. 230-233.
9. Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса. URL: <https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures> (дата обращения: 28.04.2024).
10. Растениеводство в России: урожай 2022 года, импортозамещение, статистика по экспорту. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rastenievodstvo-v-rossii-urozhay-2022-godaimportozameshchenie-statistika-po-eksportu> (дата обращения: 28.04.2024).
11. Рейтинг крупнейших АПК в России: перспективы полного импортозамещения, тенденции развития 2022. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rejting-krupneyshikh-apk-v-rossii-perspektivy-polnogo-importozameshcheniya-tendentsii-razvitiya-2022> (дата обращения: 14.04.2024).
12. Шпинев Ю.С. Проблемы инвестирования в современное сельское хозяйство России // Имущественные отношения в РФ. 2022. № 9. С. 20-32.

© Антонова Е.А., 2024.